

КРЕАТИВЛИК ВА УНИ ЁШЛАРДА РИВОЖЛАНТИРИШ ЗАРУРИЯТИ

Жалалова Гулбахор Одилжоновна

ЎЗМУ катта илмий ходими,
фалсафа фанлари док.(PhD)

Аннотация

Мақолада муаллиф креативлик тушунчасининг моҳиятини фалсафий гносеологик таҳлил этади. Креативлик янги ташаббуслар билан чиқиш – самарали иқтисодий, сиёсий ва ижтимоий моделларни (намуна, қолип ва андазларни) таклиф қилиш қобилияти эканлиги таъкидланади. Креативлик шахснинг психологик хусусиятларидан иборат яхлит комплекс сифатида тадқиқ этилади.

Калит сўзлар: жамият, креативлик, ижод, тафаккур, синергетика, ёшлар, эпистемология

Аннотация

В статье автор проводит философско-гносеологический анализ сущности понятия творчества. Подчеркивается, что креативность – это способность выступать с новыми инициативами – предлагать эффективные экономические, политические и социальные модели (примеры, шаблоны и модели). Креативность изучается как целый комплекс психологических характеристик личности.

Ключевые слова: общество, креативность, творчество, мышление, синергетика, молодежь, гносеология

Бугунги кундаги илмий адабиётларда креативлик тушунчаси жуда кўп қўлланмоқда. Креативлик эпистемологиясига оид тадқиқотлар ҳам нашр этилган¹. Республикамиз олимлари томонидан ижод, ижодий тафаккур

¹ Эпистемология креативности. Отв. ред. Е.Н.Князева — М.: Канон+ РООИ Реабилитация, 2013. 520 с.

муаммолари яхши тадқиқ этилган бўлиб бу борада О.Файзуллаев, М.Абдуллаева, Г.Покачалов, Н.А.Шермухамедова, И.Саифназаров, Г.Никитченко, Б.Қосимов, З.Давронов, К.Ж.Туленова, Э.М.Иззетова, А.Азизкулов, Л.Қурбонова ва бошқа шу каби файласуф олимларимиз томонидан олиб борилган илмий изланишларни алоҳида қайд этиш зарур². Шунингдек, креативлик муаммоси республикамизда педагогика, психология вакиллари томонидан ҳам ўрганилмоқда. Аммо назаримизда креатив тафаккур муаммоларини ўрганишда эпистемологик тадқиқотларни кучайтириш вақти келди. Чунки эпистемологик тадқиқотлар креативлик ва тафаккурни ривожлантириш, креативликнинг механизмларини ёритишда методологик аҳамият касб этади. Зеро, республикамиздаги инновацион тараққиёт ва ижтимоий трансформацияларда ёшларнинг креативлиги муҳим омилдир. Креативлик нима? деган саволга тўхталамиз.

² Файзуллаев О.Ф. Фалсафа ва фанлар методологияси. – Тошкент: Фалсафа ва ҳуқуқ, 2006.– 123 б.; Абдуллаева М., Покачалов Г. Философские проблемы методологии науки: Ин-т Философии и права им. И.М.Муминова АН РУз. – Ташкент, 2006. – 76 с.; Абдуллаева М.Н. Концепция развития и принцип самоорганизации // Мустақил Ўзбекистон: Фалсафа фанларининг долзарб муаммолари. – Тошкент, 1998. – С.12–14.; Shermuxamedova N.A. Falsafa va fan metodologiyasi. – Toshkent: Aloqachi, 2008. – 400 b.; Саифназаров И., Никитченко Г., Қосимов Б. Илмий ижод методологияси. Ўқув қўлланмаси – Тошкент: Янги аср авлоди, 2004.– 200 б.; Давронов З. Принцип детерминизма и его роль в научном познании: Автореф. дис. д–ра филос.н. – Ташкент, 1999.– 51 с.; Давронов З. Илмий ижод методологияси. – Тошкент: IQTISOD-MOLIYA, 2007. – 216 б; Туленова К. Предвидение и реальность. – Ташкент: Ўзбекистон Миллий энциклопедияси, 1998. – 142 с.; Иззетова Э.М. Проблема взаимоотношения научного познания и гуманистических идеалов: Дис. д–ра филос.н. – Тошкент, 2002.; Азизкулов А.А. Илмий ижодиётда рационаллик ва нораціоналлик: концептуал таҳлил ёндашувлар: Дис. ... фалс. фан. ном.; ЎзР Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, А.Навоий номидаги Сам.ДУ. – Самарқанд, 2007. – 146 б.; Қурбонова Л.А. Ижодий тафаккурнинг фалсафий-методологик таҳлили: Дис. ... фалс. фан. ном.: ЎзР Фанлар Акад. И.М.Мўминов номидаги Фалсафа ва ҳуқуқ ин-ти. – Тошкент, 2007. – 170 б.

Креативлик, ижод қилиш қобилияти, янги ташаббуслар билан чиқиш – самарали иқтисодий, сиёсий ва ижтимоий моделларни (намуна, қолип ва андазларни) таклиф қилиш, яъни ҳозирги замонда иқтисодий ва сиёсий тараққиётни ҳаракатга келтирувчи асосий кучдир. Креативлик – бу шахснинг тафаккури, ҳиссиётлари, мулоқотида, турли фаолият соҳаларида, фаолият натижалари ва мазкур натижаларни яратишда намоён бўлувчи ижод, янгилик яратишга бўлган қобилиятидир. Оддий сўз билан айтганда креативлик муаммони тез ва ноодатий ҳал қилишдир. Креатив инсон ишда, ўқиш, ҳаётда, турмушда учрайдиган муаммоларни ҳал қилишда бошқалардан фарқли равишда янги ёндашувлар, ғоялар асосида фаолият олиб боради. Оддий одамлар муаммони ўз тажрибаси ва вазиятни таҳлил этиш асосида ҳал қилишга ҳаракат қилса, креатив инсонлар вазиятга бошқача кўз билан қарайдилар. Муаммони ҳал қилиш вақтида бошқаларнинг қарашидан тубдан фарқ қилувчи ечимлар ва муаммони ҳал қилиш йўллари таслиф қиладилар. Баъзида креатив инсонларнинг ғоялари жуда ҳам ғайриоддий, беъмани туюлиши ҳам мумкин. Аммо муаммонинг ҳал бўлиш йўллари ойдинлашган сари, ечимнинг тўғрилиги, шу вазиятда муаммонинг айнан улар таклиф этган усул билан самарали ҳал этилиши ойдинлашиб боради. Энг асосийси креатив инсонлар доимо дуч келган муаммоларни ҳал қилишга интиладилар, муаммо гирдобида оддий одамлардек туравермайдилар! Улар доимо муаммоларни ҳал қилишга, ҳаётларининг сифатини ўстиришга интилаверадилар, интилаверадилар!

Х.Гарднер тадқиқотларига кўра креативлик лингвистик, мантикий математик, маконни ифода этишда, тана-кинестик, музика, шахслараро, натуралистик намоён бўлиши мумкин. Демак, шахс, маҳсулот, муҳит креатив бўлиши мумкин³.

Дастлаб креативлик инсон интеллектининг функцияси сифатида қаралиб, интеллектнинг ривожланганлик даражаси билан айналаштирилди.

³ Эпистемология креативности. Отв. ред. Е.Н.Князева — М.: Канон+ РООИ Реабилитация, 2013. 520 с.

Ҳозирда креативлик психологик хусусиятлардан иборат яхлит комплекс сифатида тадқиқ этилмоқда.

Тадқиқотлардан маълум бўладики креативлик муаммоси кўпинча ижод билан айнан тушунилади. Масалан, А.Кобляков фикрига кўра, ижод қандайдир креатив ҳолати ва доимо янгилик унсури сифатида намоён бўлади. Кўриниб турибдики, ижод ва креативлик айнанлаштирилмоқда. Аммо таҳлиллар кўрсатадики, ижод ва креативлик айнан эмас. Ижодда маълум боғланишлар, муносабатлардан янгиликлар яратилса, креативликда эса олдин номаълум бўлган боғланишлар, муносабатлар асосида янгиликлар яратилади. Ижодда инсайт муҳим рол ўйнаса, креативлик маълум бир муаммони ҳал қилиш зарур бўлганда намоён бўлиши билан ажралиб туради. Шу сабабли замонавий корпорацияларда креатив менежмент фаолият олиб бормоқда. Таҳлил кўрсатадики, креативлик инсоннинг қобилияти сифатида намоён бўлади. Уни индивид ёки гуруҳ биргаликда ярата оладилар.

Креативликнинг даражалари мавжуд. Юқори даражадаги креативлик янги тамойил, йўналиш, ғояларни яратишда намоён бўлади. Масалан, буюк аллома А.Навоийнинг туркий тилни юксалтиришдаги хизматлари, Интернетнинг, турли компьютер дастурларининг кашф этилиши, А.Эйнштейн томонидан нисбийлик назариясининг яратилиши шахснинг юқори даражадаги креативлигининг ифодасидир. Оддий креативлик эса турли маҳсулотлар, ғояларни янада такомиллаштириш, фаолият алгоритмларини янада самарадор қилишда ва бошқа кундалик ҳаётнинг турли жабҳаларида намоён бўлади.

Мутахассисларнинг маълумотларига қараганда, ижодий жараёнда бирламчи ва иккиламчи креативлик босқичлари мавжуд бўлади. Бирламчи креативлик босқичида шахс янгилик яратиш учун шайланган, қаттиқ кўзғолиш даврида бўлади. Иккинчи босқичда яратилган янгилик янада ривожлантирилади, шахс руҳий ҳолати меъёрда бўлади. Ижодий жараёнда

креативликнинг кўрсаткичлари ҳам мавжуд бўлиб, улар индивид томонидан ўзига хос, ноёб ғояларнинг кашф этилиш миқдори билан белгиланади.

Креативликнинг ривожланиши инсондан ўзгача бир тафаккурни талаб этади. Замонавий эпистемологик тадқиқотларга кўра дивергент тафаккур креативликнинг ривожланишига асос бўлиб хизмат қилар экан. Дивергент тафаккур ижодий тафаккурнинг бир кўриниши сифатида таърифлаш мумкин. Дивергент тафаккур⁴ соҳиблари муаммони ҳал қилишнинг бир неча тўғри йўллари топа оладилар. Дивергент тафаккур кўп томонлама ривожланганлиги, мавзудан четга чиқа олиши, гетерогенлиги, доимо янги усулларни излай олиши, кўплаб ноёб ечимларни тақдим этиши билан ажралиб туради.

Тадқиқотдан маълум бўладики, **биринчидан**, креативлик асосида ўзгарувчанлик, ўзига хослик, мослашувчанлик, умуман олганда реалликни конструкция қилиш ётади. Мамлакатимиздаги ўзгаришларни инсон адекват баҳолай олиши ва вазиятларга кўра фаолият юритишида креатив тафаккур имкониятларидан фойдаланиш зарурдир. Креатив тафаккурнинг асосини синергетик тамойиллар бўлган танлов, ўз-ўзини ташкилаштириш, чизикли ва ночизикли тафаккур, моделлар, фанлараро ёндошув, аттрактор каби тушунчалар ташкил этади.

Тадқиқотга асосланиб айтиш мумкинки, **иккинчидан**, барча ижтимоий субъектлар креатив фикрлаш имкониятига эга бўлади. Креативлик шахснинг турли фаолият соҳаларида намоён бўлиши мумкин. Бу омил таълим воситасида ёшларда креатив фикрлашнинг ривожланишига эътибор қаратишни талаб этади.

⁴ Гилфорд Д. Природа человеческого интеллекта / The Nature of Human Intelligence) ; Люк де Брабандер. Забытая сторона перемен. Искусство создания инноваций. – М.: Претекст.2008.-Б.117.

Учинчидан, мутахассислар томонидан креатив тафаккур асосларини тадқиқ этиб, амалиётга татбиқ этишни талаб этади. Республикамиз олимлари томонидан ижод, ижодий тафаккур муаммолари яхши тадқиқ этилган бўлиб бу борада О.Файзуллаев, М.Абдуллаева, Г.Покачалов, Н.А.Шермухамедова, И.Саифназаров, Г.Никитченко, Б.Қосимов, З.Давронов, К.Ж.Туленова, Э.М.Иззетова, А.Азизкулов, Л.Қурбонова ва бошқа шу каби файласуф олимларимиз томонидан олиб борилган илмий изланишларни алоҳида қайд этиш зарур⁵. Аммо назаримизда креатив тафаккур муаммоларини ўрганишда эпистемологик тадқиқотларни кучайтириш вақти келди. Зеро, инновацион тараққиёт ва Янги Ўзбекистонни ривожлантиришда ёшларнинг креатив қобилияти муҳим омилдир.

Хулоса

Юқорида келтирилган фикрлардан хулоса қилиш мумкинки, замонавий ахборотлашган, “креатив иқтисодиёт”⁶ томон ривожланиб боровчи жамиятда коммуникатив рационалликка асосланган инсон ақли, онг структурасининг фаолиятига хос креатив жиҳатлар пировардида ривожланишнинг асосий манбаи ва ресурсига айланиб бормоқда. Бу ўз навбатида фан тизимида

⁵ Файзуллаев О.Ф. Фалсафа ва фанлар методологияси. – Тошкент: Фалсафа ва ҳуқуқ, 2006.– 123 б.; Абдуллаева М., Покачалов Г. Философские проблемы методологии науки: Ин-т Философии и права им. И.М.Муминова АН РУз. – Ташкент, 2006. – 76 с.; Абдуллаева М.Н. Концепция развития и принцип самоорганизации // Мустақил Ўзбекистон: Фалсафа фанларининг долзарб муаммолари. – Тошкент, 1998. – С.12–14.; Shermuxamedova N.A. Falsafa va fan metodologiyasi. – Toshkent: Aloqachi, 2008. – 400 b.; Саифназаров И., Никитченко Г., Қосимов Б. Илмий ижод методологияси. Ўқув қўлланмаси – Тошкент: Янги аср авлоди, 2004.– 200 б.; Давронов З. Принцип детерминизма и его роль в научном познании: Автореф. дис. д–ра филос.н. – Ташкент, 1999.– 51 с.; Давронов З. Илмий ижод методологияси. – Тошкент: IQTISOD-MOLIYA, 2007. – 216 б; Туленова К. Предвидение и реальность. – Ташкент: Ўзбекистон Миллий энциклопедияси, 1998. – 142 с.; Иззетова Э.М. Проблема взаимоотношения научного познания и гуманистических идеалов: Дис. д–ра филос.н. – Тошкент, 2002.; Азизкулов А.А. Илмий ижодиётда рационаллик ва норационаллик: концептуал таҳлил ёндашувлар: Дис. ... фалс. фан. ном.; ЎЗР Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, А.Навоий номидаги Сам.ДУ. – Самарқанд, 2007. – 146 б.; Қурбонова Л.А. Ижодий тафаккурнинг фалсафий-методологик таҳлили: Дис. ... фалс. фан. ном.: ЎЗР Фанлар Акад. И.М.Мўминов номидаги Фалсафа ва ҳуқуқ ин-ти. – Тошкент, 2007. – 170 б.

⁶ Ричард Флорида. Креативный класс: люди которые создают будущее.- М.: «Манн, Иванови Фербер», 2016. – С.32-33.

соҳалараро ёндашувга асосланган когнитив соҳанинг ривожланишига, таълим тизимида ҳам янги таълим парадигмасининиг вужудга келишига олиб келди.